

Sumar

Evenimente	1
Bibliotecarii din Republica Moldova au vizitat bibliotecile din Germania	1
Consolidarea capacității instituționale a ABRM	2
Seminarele ABRM – imbold în explorarea noului	2
Oportunități de creștere profesională	2
Învățăm pentru a deveni mai puternici	2
Relevanța și importanța seminarelor de consolidare a capacității instituționale a ABRM	2
Învățăm pentru a deveni mai puternici	3
Un proiect orientat spre eficiență, fiabilitate și transparență	3
Proiectul "Consolidarea capacității instituționale ABRM": contribuții la consolidarea echipei	3
Proiectul "Consolidarea capacității instituționale ABRM" cu siguranță ne va uni!	3
Consolidarea capacității instituționale ABRM – o misiune cu viziune	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM
"Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
E-Fax: 030555239
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

ISSN 1857-4874

9 771857 487009 >

20154 >

Evenimente

Bibliotecarii din Republica Moldova au vizitat bibliotecile din Germania

Într-o binecunoscută zicală se spune: "Mai bine o dată să vezi decât o sută de ori să auzi." Recent am avut ocazia să ne convingem cât de adevărată este această expresia a înțelepciunii populare. Despre Germania am avut oportunitatea să citim, să auzim, să studiem mai multe lucruri din diverse surse. Bibliotecile din această țară le știm ca un model de instituții moderne și bine organizate. Dar șansa de a le vizita la fața locului o considerăm a fi unică.

Grație programului desfășurat în perioada 7-13 iunie 2015 și susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germane și Institutul Goethe, am reușit să descoperim minunate biblioteci germane din München, Berlin și Brandenburg. Grupul din Moldova, compus din Mariana Harjevschi, director al Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", Chișinău, și președinte al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova; Eugenia Bejan, director adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă" și secretar al Consiliului Biblioteconomic Național; Vera Cimpoș, director al Bibliotecii Universității din Comrat, și Aliona Dereveno de la Biblioteca Publică din Râbnita, a participat la acest program împreună cu un grup de bibliotecari din Ucraina.

Agenda vizitei a inclus un program excepțional și eficient organizat, ce ne-a oferit posibilitatea să cunoaștem sistemul de biblioteci din Germania, serviciile oferite pentru diverse categorii de utilizatori, arhitectura și designul interior de bibliotecă, tendințele de dezvoltare a domeniului în general. Printre bibliotecile care ne-au marcat pe parcursul întregii săptămâni au

fost și biblioteci naționale, științifice, publice: Bayerische Staatsbibliothek (Biblioteca de Stat Bavareză), Münchner Stadtbibliothek (Biblioteca Publică din München), Staatsbibliothek zu Berlin (Biblioteca de Stat din Berlin), Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin (Biblioteca Universității Humboldt), Fouqué-Bibliothek Brandenburg (Biblioteca Publică Fouqué din Brandenburg), Stadtbibliothek Berlin-Lichtenberg (Biblioteca Publică din Berlin, filiala Lichtenberg).

Subiectele abordate pe parcursul vizitei au fost pe potriva intereselor profesionale și, în mod special, din perspectiva tendințelor în domeniul biblioteconomic. Am avut posibilitatea să discutăm cu mai mulți colegi din Germania despre elaborarea strategiilor de bibliotecă, implementarea tehnologiilor în activitatea bibliotecilor, digitizarea colecțiilor de patrimoniu, despre rolul bibliotecilor sociale pentru familiile social-vulnerabile, mecanismul de funcționare al bibliotecilor mobile, specificul instruirilor pentru utilizatori, transformarea spațiilor bibliotecilor pentru tineri și copii, formarea continuă a bibliotecarilor. Am avut ocazia să ne convingem că în Germania bibliotecile sunt cu adevărat accesibile publicului, le oferă un mediu și spațiu benefic pentru comunicare, instruire, studiu și dezvoltare. De exemplu, faptul că toate bibliotecile științifice și cele universitare sunt deschise publicului larg de peste 16 ani confirmă acest fapt. Iar bibliotecile publice oferă o atenție deosebită copiilor și tinerilor, imigranților, celor care sunt în dificultate.

Deși în Germania lipsește o lege a bibliotecilor la nivel federal, sistemul, care este unul destul de complex din punct de vedere al administrării și finanțării, funcționează foarte bine. Acest fapt se datorează profesionalismului bibliotecarilor și managerilor de biblioteci, respectării standardelor în domeniu, și nu în ultimul rând, și înțelegerii de către autorități a importanței instituțiilor bibliotecare pentru dezvoltarea societății.

Vizita noastră a inclus și întâlniri cu oficialități și reprezentanți din cadrul Goethe-Institute din München, Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei și Asociația Bibliotecarilor din Germania, care au deschis noi perspective de colaborare cu bibliotecarii din Republica Moldova și Ucraina.

Această vizită va avea o continuare în activitățile, relațiile de colaborare pe care le-am stabilit și urmează să le dezvoltăm cu unii colegi din Germania, cum ar fi cei de la Institut für Bibliotheks- und Informations-wissen-schaft din cadrul Humboldt-Universität zu Berlin, Münchner Stadtbibliothek și altele. În perspectivă ne dorim organizarea unor conferințe video cu experți din bibliotecile germane, proiecte orientate spre formarea profesională continuă a bibliotecarilor din Moldova.

S-a impulsionat relația Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova cu Institutului Goethe din București, la a cărui invitație, precum și a Asociației Bibliotecarilor din România, Asociației Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, va participa la un atelier profesional pentru bibliotecari care va avea loc la București, având ca subiect tendințele de dezvoltare în bibliotecile publice. Totodată, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chișinău va găzdui în perioada 1 august – 11 septembrie o expoziție itinerantă și inedită intitulată *Faustbook. Coperti actuale pentru autori clasici de limbă germană în viziunea lui Julien Britnic*, care include lucrări din literatura clasică ce vor fi prezentate publicului cu "îmbrăcăminte nouă și atipică", astfel încât vizitatorii să fie tentați să le răsfoiască. Iar utilizatorii vor găsi pe prima pagină a "cărților" 3 întrebări, legate de romanul respectiv, și vor putea răspunde în scris, cu imaginație, tot ce doresc.

Un rezultat al acestei vizite a fost și inițierea unor proiecte de colaborare cu bibliotecarii din Ucraina. În perioada 17-19 septembrie 2015 un grup de 10 membri ai Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova vor efectua o vizită de documentare la Asociația Bibliotecarilor din Ucraina, pentru a face un schimb de experiențe în domeniul managementului asociației profesionale,

instruirea bibliotecarilor etc., precum și semnarea unui Acord de colaborare.

Mulțumim mult organizatorilor acestei vizite, inclusiv Ambasadei Germaniei la Chișinău pentru tot suportul acordat.

Consolidarea capacității instituționale a ABRM

Seminarele ABRM – imbold în explorarea noului

Subiectele abordate în cadrul seminarelor organizate în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale a ABRM" sunt foarte interesante, utile, importante, necesare și de actualitate. Unul din seminarele la care am participat s-a referit la fundraising. În cadrul acestui seminar am învățat metode inovative de colectare a fondurilor cum ar fi crowdfunding-ul (o metodă nouă de finanțare a proiectelor cu ajutorul Internetului), am realizat în grup un plan de fundraising etc. Am înțeles că un element esențial în colectarea de fonduri îl constituie explicațiile convingătoare că activitatea pentru care se solicită bani este foarte necesară și că asociația este capabilă să realizeze, să ducă la bun sfârșit această activitate.

De asemenea, mi-am consolidat cunoștințele în domeniul dezvoltării proiectelor. Subiectele abordate în cadrul acestui seminar, la fel, sunt destul de utile și importante atât pentru mine personal, cât și pentru ABRM, în contextul în care atragerea de surse financiare prin proiecte este o oportunitate foarte bună de dezvoltare a activităților preconizate în cadrul Asociației.

Trainerul a fost excepțional, bine pregătit și cu un profesionalism didactic deosebit. A avut o modalitate de predare excelentă, a utilizat mai multe metode interactive, a încurajat implicația și gândirea creativă a participanților. Mi-a plăcut mult stilul de predare, îmbinarea materialului oferit cu exemple explicite și cu umor inteligent și adecvat situațiilor, cu relatări și multe emoții pozitive.

Seminarele au constituit o sursă suplimentară de obținere a unor cunoștințe noi, de comunicare, interactivitate și imbold în explorarea noului.

Viorica Lupu,
Președinte Secțiunea "Procese Tehnologice de Bibliotecă", ABRM

Oportunități de creștere profesională

Depunerea dosarului în proiectul "Consolidarea capacității instituționale a ABRM" a însemnat pentru mine o oportunitate prielnică de creștere profesională, de învățare și autoinstruire.

Un bibliotecar lider în comunitatea bibliotecară trebuie să posede următoarele calități: să fie un profesionist bun, să fie disciplinat, să poată împărtăși cunoștințele sale cu alți colegi, să aibă discipoli, să fie creativ în activitate și trebuie să fie un bun orator. De asemenea, trebuie să realizeze permanent: **planificarea** (a etapelor pe parcurs, a zilei de muncă pentru a depista priorități și a nu acționa "haotic"); **luarea deciziei** (accentul fiind pus nu atât pe complexitatea acestora, cât pe modul în care sunt luate: intuiție, "fler personal" ori în baza analizei amănunțite a situației); **comunicarea** (este factorul decisiv pentru un bibliotecar, precum și capacitatea lui spre deschidere); și, nu în ultimul rând, competența de **conceptualizare a activității profesionale** (formarea viziunii conceptuale privind abordarea problemelor de ordin profesionist, dezvoltarea atitudinii și poziției profesionale).

În cadrul proiectului am învățat mai întâi de toate să fim încrezuți în sine, că ceea ce facem este un lucru bun făcut cu dăruire. A fi bibliotecar înseamnă mai mult decât a oferi sau a nu oferi o carte atunci când îți este cerută. Mai poate însemna a alege cartea ce merită să fie păstrată din avalanșa de cărți ce se rostogolește peste noi, adică a constitui în timp colecțiile bibliotecii. Mai înseamnă a pătrunde în intimitatea fiecărui titlu pentru a-i găsi familia din care face parte și a-i stabili locul în colecție,

adică a clasifica riguros documentele ce intră în bibliotecă. Înseamnă o muncă anonimă de cercetare pentru a veni în întâmpinarea celui care învață sau creează, punându-i la dispoziție fișiere care să scoată la lumină fațetele ascunse ale cărților.

Proiectul în cauză vreau să aducă o schimbare prin îmbunătățirea decizională din partea Asociației prin politicile și procedurile ce vor fi elaborate. Trebuie să fie adus un suflu nou odată cu tinerii, care vor fi antrenați și implicați în acest proiect prin sarcini concrete.

Particip la acest proiect, deoarece vreau să-mi aduc aportul personal la edificarea comunității noastre bibliotecare, la ridicarea prestigiului profesiei de bibliotecar. Cunoștințele proprii și abilitățile mele obținute pe parcursul activității mele profesionale de până acum vreau să fie aplicate în practică. Doresc să fiu membru al unei echipe de profesioniști, în care se va lucra prin cooperare, deschidere și creativ. Cunoștințele obținute la fel for avea un impact de diseminare prin diferite forme.

Angela Amorțitu,
Specialist principal, Comunicarea colecțiilor, BȘ ASEM

Învățăm pentru a deveni mai puternici

Participarea mea la instruirea din cadrul proiectului *Consolidarea capacității instituționale ABRM*, implementat cu suport financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca a fost o oportunitate de a cunoaște mai multe lucruri despre activitatea organizațiilor nonguvernamentale.

La trainingul *Sporirea durabilității ABRM și impulsionearea colectării fondurilor* am aflat despre diverse tehnici de fundraising și am făcut cunoștință cu metode inovative de colectare a fondurilor. Ghidați de formatorul Gheorghe Caraseni, am fost instruiți cum se elaborează un plan de fundraising, la fel, cum se realizează listele cu posibili donatori, cum se prospectează și se creează matricea potențialilor finanțatori etc.

O noutate pentru mine a fost utilizarea platformelor de *crowdfunding* – metodă de colectare a fondurilor de la investitori prin Internet.

Cel de-al doilea seminar *Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM* a scos în prim-plan prezentarea structurii adecvate a asociației și repartizarea responsabilităților între Consiliu și Biroul Executiv, între Președintele ABRM și Directorul Executiv ABRM.

În cadrul discuțiilor în grup, fiind analizată actuala structură a ABRM, s-a constatat că este necesară abordarea corectă a managementului resurselor umane și identificarea unor modificări statutare, precum și efectuarea unor reamănieri de personal.

În acest context, la recomandarea dlui Gheorghe Caraseni, de mare ajutor ne va fi *Planul de Dezvoltare Personală (PDP)* – instrument-cheie de dezvoltare a resurselor umane ale ABRM.

Cele învățate la training-urile de instruire urmează a fi diseminate și discutate în teritoriu pentru a explora împreună cu toți membrii posibilitățile de dezvoltare a ABRM.

Maria Cudlenco
Președinte Secțiunea Zona de Sud, ABRM

Relevanța și importanța seminarelor de consolidare a capacității instituționale a ABRM

În urma seminarelor de consolidare a capacității instituționale a ABRM, am acumulat cunoștințe interesante și utile. Un prim lucru pe care l-am învățat în cadrul acestor seminare este acela de a fi motivat și a nu fi indiferent față de necesitățile de informare și de dezvoltare intelectuală a comunității în folosul căreia activează bibliotecile. Apoi am înțeles că trebuie mereu să identificăm și să formulăm rolul și misiunea bibliotecilor / bibliotecarilor în societate. Am sesizat că ABRM promovează interesele profesionale ale întregii comunități de bibliotecari din Republica Moldova.

Participarea la aceste seminare m-a făcut să-mi pun întrebarea ce este posibil de făcut pentru a sprijini comunitatea bibliote-

carilor și a contribui la eficientizarea muncii de bibliotecar și consolidarea capacității instituționale a ABRM.

Un lucru care mi s-a părut foarte relevant este stabilirea scopurilor colectării de fonduri și apoi crearea strategiei și a planului de colectare de fonduri. Aceste informații m-au ajutat să-mi deschid orizontul cunoașterii în privința oportunităților de afirmare a bibliotecarilor ca profesioniști în mediul social, cultural, intelectual sau artistic. Astfel, am înțeles ce tipuri de proiecte ar putea fi de folos la momentul actual, ce tipuri de parteneriate cu diverse instituții sau ONG-uri ar fi necesare pentru dezvoltarea diferitor proiecte.

Un alt factor care mi s-a părut deosebit de relevant este punerea în aplicare a *Planului de Dezvoltare Personală*, care este un instrument foarte bun de motivare profesională. O activitate interesantă mi se pare stabilirea împreună cu managerul / șeful a propriilor obiective de dezvoltare profesională pentru a atinge nivelul prevăzut în fișa de post, de asemenea stabilirea metodelor prin care pot fi atinse aceste obiective și luarea învățămintelor în urma realizării lor. Posibilele obiective profesionale în acest sens ar fi: atingerea unor competențe de comunicare eficientă cu comunitatea de utilizatori din domeniul dreptului, însușirea unor cunoștințe practice științifice și profesionale și, totodată, acumularea unor deprinderi de elaborare și implementare a diverselor proiecte pentru dezvoltarea profesională a comunității de bibliotecari.

Desigur, cunoștințele obținute în urma seminarelor de consolidare a capacității instituționale a ABRM sunt binevenite, dar ele trebuie de asemenea să ne fortifice acele capacități și abilități de care avem nevoie în munca de zi cu zi în cadrul bibliotecilor.

Adrian Vladica
Biblioteca Publică de Drept,
Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"

Învățăm pentru a deveni mai puternici

În ziua de astăzi, când orice organizație trebuie să-și ajusteze activitatea, conform resurselor existente, este necesar de a pune accentul pe selectarea și dezvoltarea resurselor umane existente în organizație. În cadrul instruirilor din 29-30 aprilie 2015, foarte clar și prin exemple a fost analizată structura ABRM, rolul președintelui, biroului executiv, instrumentele și etapele de gestionare a resurselor umane ale ABRM. Un punct important a fost elaborarea *Planului de dezvoltare personală*, în care se specifică scopul, obiectivele și activitățile principale și secundare, ce ajută la identificarea necesităților primordiale. Acest *Plan de dezvoltare personală* poate fi aplicat ca instrument de lucru și în cadrul organizațiilor în care activăm, pentru a ne forma unele abilități și deprinderi de evaluare și autoevaluare a activității noastre. S-a analizat minuțios *Strategia ABRM*, care sunt componentele de bază ale ei, precum și planul de acțiuni. Pe parcursul a două zile am acumulat informație utilă, care ne ghidează în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și aplicarea în practică a *Planului de dezvoltare personală*. Formatorii merită toată lauda, deoarece prin exemple și metode participative și active au structurat ședințele. Avem un exemplu bun de urmat în activitatea noastră profesională.

Vlada Burlacu
Biblioteca Raională "A. Donici", Orhei

Un proiect orientat spre eficiență, fiabilitate și transparentă

În primul rând, țin să specific că selectarea candidaturii mele pentru proiectul "Consolidarea capacității instituționale a ABRM" a fost o onoare. Afirm că așteptările profesionale (cunoștințe noi, formare de deprinderi, comunicare, formator de elită etc.) s-au adeverit, chiar dacă încă activitățile în cadrul Proiectului continuă.

Aspecte agreate din punct de vedere organizațional:

✓ selectarea coordonatorului de proiect cu aptitudini organizaționale și

cunoștințe privind domeniul (bibliotecă, ABRM) – informarea cursanților, elaborări de agende ale training-urilor raționale și confortabile etc.;

✓ selectarea reușită a formatorului – ținută, cunoștințe, deprinderi de a ține în vizor cursanții, de a le capta atenția și interesul;

✓ disponibilitatea materialelor puse în discuție în cadrul ședințelor – multiplicarea materialelor, informații suplimentare, fapt care augmentează procesul de diseminare a informației, de implementare a informațiilor recepționate în activitatea ABRM, dar și la locul de muncă;

✓ condiții de organizare – spații, echipament, pauze pentru discuții etc., acestea oferind un mediu benefic comunicării, dar și învățării.

Aspecte agreate din punct de vedere al conținutului:

✓ impresionant și foarte util, subiectul primului training – "Sporirea durabilității ABRM și impulsionează colectării fondurilor" – este vorba despre o orientare pentru noi proiecte profesionale, socio-profesionale în cadrul ABRM; învățare de termeni noi și modalități practice;

✓ foarte clar și distinct subiectul trainingului "Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM" - cursanții au formulat orientările conducerii ABRM, opiniile adeptilor ABRM, pentru utilizarea rațională și corectă a potențialului uman al ABRM, și mai ales necesitățile de optimizare a structurii ABRM;

✓ participarea mea la activitățile din cadrul proiectului mă fac să cred că "eu fac puternică ABRM, eu sunt importantă pentru ABRM", dar mai trebuie să învăț....

Ludmila Corghenci
DIB ULIM

Proiectul "Consolidarea capacității instituționale ABRM": contribuții la consolidarea echipei

Proiectul *Consolidarea capacității instituționale ABRM*, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului *Novateca* cred eu că a atins scopul inițial, care se definea prin creșterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate.

Instruirile profesionale care au avut loc au adus beneficii membrilor ABRM, ca acestea în perspectivă să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat, comunicarea eficientă în cadrul seminarelor au contribuit la consolidarea echipei implicate în proiect. Evaluarea capacităților instituționale a dus la revederea unor păreri și standarde anterior formate, cunoașterea mai bună a legislației cu privire la ONG.

Elaborarea *Manualului de politici și proceduri (MPP)* pentru ABRM cu participarea liderilor din diverse biblioteci din țară, este un produs, care va contribui la dezvoltarea eficientă și creșterea imaginii ABRM, atât în comunitate cât și în societate.

Elena Pintilei
Director general, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Proiectul "Consolidarea capacității instituționale ABRM" cu siguranță ne va uni!

Prezența și participarea mea în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale ABRM" a fost pentru mine o surpriză plăcută, deoarece am învățat alături de bibliotecarii bine școliți din Chișinău, Bălți, Orhei, Telenești, Cahul etc. Am rămas plăcut surprinsă când am primit o scrisoare cu următorul conținut:

*Stimată dnă Galina Davidic,
Cu deosebită plăcere Vă aducem la cunoștință că Dumneavoastră ați fost promovată în echipa celor 20 de membri ai Asociației pentru a participa în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale a*

ABRM", implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și Programul Novateca în perioada martie-septembrie 2015.

Vom reveni și cu alte detalii.

Cu respect,

Mariana Harjevschi,

Președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Clar, că surpriza a fost pe măsură și nu am ratat șansa să particip la training-uri și atelierile organizate - o sursă suplimentară de obținere a unor cunoștințe noi, modalități noi de comunicare, interactivitate, creativitate și schimb de experiență

Au rămas în urmă sesiunile de training din cadrul Proiectului "Consolidarea capacității instituționale ABRM", implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca, care a avut drept scop creșterea nivelului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor din Republica Moldova de către comunitate. Au rămas în urmă o mulțime de activități, inclusiv în grupuri, discuții, schimb de opinii, contraziceri, dar și păreri comune...

Am avut parte de un training /training-uri excelent, surprinzător, bine pregătit și prezentat într-o manieră lejeră, pe înțelesul publicului! Trainerul, dl Gheorghe Caraseni, un om fantastic, prietenos și cu o manieră foarte neobișnuită de a capta atenția publicului, cu o predare activă, receptivă, cu optimism în relatare (prezența zâmbetului). Timpul se scurgea foarte repede, nici nu observai când se termina ziua de muncă!

Aș dori să vă comunic că pe parcursul acestor activități nu numai am înșușit mult nou pentru mine personal, ci și am petrecut timpul minunat, aflându-mă într-o atmosferă colegială, prietenoasă, democratică și agreabilă.

Dl Caraseni are o metoda deosebită de predare: jocuri, exemple, bancuri cu aluzii, panouri ilustrate, clipuri video, unde fără să vrei te implici, ai posibilitatea de a simți personal că ești important, că faci ceva util pentru comunitatea bibliotecară din țară, ai sugestii, care coincid cu ale colegilor, propuneri, care sunt diferite, dar acceptate de ceilalți colegi.

Vă mulțumim pentru acele zile pline de multe emoții pozitive, am primit o multitudine de informații, idei noi, care cu siguranță le voi împărtăși cu colegii mei din raionul Rezina și le voi aplica cu siguranță în activitatea mea de zi cu zi.

Mi-ați oferit o perspectivă nouă asupra unor lucruri cunoscute. Trainingul mi-a depășit cu mult așteptările. A fost foarte interesant. A fost **cea mai frumoasă experiență de acest gen pe care am avut-o până acum!**

M-am simțit ca într-o familie și cred cu certitudine că chiar suntem! Ascultată, încurajată, "înarmată" cu noi idei, care îmi vor fi de mare ajutor în activitatea mea legată de bibliotecă și în tot ceea ce o să fac mai departe.

Mulțumesc mult ABRM, IREX (Moldova) și Programului Novateca pentru ideile și efortul depuse întru "luminarea" și perfecționarea noastră profesională, pentru inițierea și implementarea acestui Proiect, enorm de important pentru noi, membrii ABRM din Republica Moldova!

Galina Davidic

Director, Biblioteca Publică Raională "Mihai Eminescu", Rezina

Consolidarea capacității instituționale ABRM – o misiune cu viziune...

Sunt recunoscător Programului NOVATECA pentru ocazia participării în cadrul unui astfel de proiect. Am fost unul din cei mai tineri bibliotecari selectați. Relativ, sunt de puțin timp membru ABRM și nu prea cunoșteam multe despre istoria, misiunea și viziunea acestei organizații, dar datorită acestui proiect am devenit "trup și suflet" membru ABRM.

Începutul primelor training-uri din cadrul proiectului a fost pentru mine dificil: a fost necesar să învăț

din mers, să mă familiarizez cu politica internă, organizarea asociației etc. Dar pe parcursul celor 4 training-uri, toate s-au aranjat la locul lor și dacă la început eram "stângaci", apoi la finele proiectului mi-am adus și aportul propriu în dezvoltarea asociației.

Seminarele organizate au vizat toate laturile de dezvoltare a unei organizații: de la cele practice: procedee de colectarea a fondurilor și dezvoltarea proiectelor, până la cele organizaționale: modificări în statutul și manualul operațional a ABRM. Toate seminarele din cadrul proiectului au făcut din participanți o echipă consolidată și bine organizată (consider că aceasta a fost viziunea proiectului), care și-au adus aportul nemijlocit în dezvoltarea instituțională a asociației (misiunea proiectului).

În cadrul ultimului training "Procedurile organizaționale interne ale ABRM" s-a lucrat asupra schimbărilor din Manualul Operațional al ABRM, un manual ce cuprinde mai multe compartimente:

1. Aspecte strategice ale ABRM.
2. Membrii ABRM.
3. Structura, componența organelor de conducere și procesele decizionale.
4. Resursele umane și gestionarea lor.
5. Finanțe și proceduri de finanțare.
6. Comunicarea ABRM.

Toate aceste aspecte au fost minuțios studiate în grup, ca mai apoi fiecare grup să vină cu propunerile sale, punctul final vizând completarea și ajustarea manualului. Dacă la **misiunea** asociației schimbări nu s-au făcut, în manual ea fiind bine definită, apoi la aspectul de **viziune** a asociației au fost diverse propuneri de la grupuri, ca în final să fie o înaintată o singură noțiune ce ar cuprinde clar toate aspectele spre care tinde asociația, și anume: Asociația este o organizație consolidată a comunității bibliotecarilor, promovată și cu un impact pozitiv asupra societății.

În subiectul abordat asupra calității de membru și cine ar trebui să-l dețină, au fost la fel diferite propuneri și idei, dar până la urmă trebuie să reieșim și din denumirea asociației, adică membrii organizației ar trebui să aibă tangențe cu mediul bibliotecar și economic din republică, iar în calitate de "membri de onoare" ar putea fi diverși susținători ai bibliotecilor, care vin din alte domenii. Discuții aprinse în grupuri au fost și la compartimentul comunicare, toții fiind de acord că comunicarea de jos în sus este insuficient reflectată în manual, și în general la compartimentul comunicare internă lipsesc unele noțiuni concrete cum de exemplu sunt la partea ce ține de gestionarea oficiului ABRM: unde sunt clar stipulate toate regulile interne din oficiu.

În final, domnul Gheorghe Caraseni, a sugerat că manualul va avea și câteva anexe tip, care vor fi comode în completarea unor documente standard, ca de exemplu: un semifabricat de comunicat de presă, formulare de recrutare etc.

În general dl Caraseni a sugerat diverse exemple și sfaturi valabile pentru o organizație de succes, cum ar fi:

- Un slogan bine definit, care ar caracteriza organizația dintr-o frază;
- Directorul executiv, membrii Consiliului să folosească același server în cazul adreselor electronice și nicidecum pe căsuțele poștale personale – asta ar sugera finanțatorului că are în față o organizație cu o echipă consolidată.

• Și în sfârșit, organizația ar trebui să dispună de un oficiu, un număr de telefon la care să se răspundă: **ABRM, bună ziua!**

Aduc mulțumiri personale IREX Moldova și Programului NOVATECA, pentru suportul financiar al acestui proiect, trainerului nostru dl Gheorghe Caraseni – este cel mai bun în domeniul asociativ; dnei Svetlana Croitoru, coordonatorul proiectului, pentru buna organizare a instruirilor; mulțumim gazdelor: BM "B. P. Hasdeu", Centrului Național de Excelență pentru Bibliotecari, Biblioteca "Onisifor Ghibu" și nu în ultimul rând colegilor, echipei cu care am lucrat în cadrul atelierelor.

Alexandru Rusu

Director, Biblioteca Publică Izbiște

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!